

Qarabağ ərazisinin tədqiqinin coğrafi anlayışları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926256>

Məhbubə Sərxan qızı Fətullayeva

Elmi işçi,

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

akademik H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: mehbubefetullayeva-7@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-6980-4782

Xülasə: Məqalədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının təbii-coğrafi şəraiti, landşaft xüsusiyyətləri, geoloji quruluşu, hidroqrafiyası, torpaq-bitki örtüyü və sosial-iqtisadi potensialı geniş şəkildə araşdırılır. Tarixi-coğrafi baxımdan Qafqazın ən mühüm ərazilərindən olan bu regionun qədimdən bəri əlverişli iqlim, münbit torpaq və zəngin su ehtiyatları səbəbilə intensiv məskunlaşma və mədəniyyət mərkəzi olduğu qeyd olunur. Antik dövrlərdən başlayaraq yunan, Roma, ərəb, fars və türk mənbələrində Qarabağ barədə məlumatlar toplanmış, orta əsrlərdə isə kənd təsərrüfatı, şəhər həyat tərzini və iqtisadi fəaliyyətlər geniş şərh olunmuşdur. XIX–XX əsrlərdə rus coğrafiyaçıları tərəfindən bölgənin təbii və sosial xüsusiyyətləri elmi əsaslarla öyrənilmiş, müasir dövrdə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutu tərəfindən ekoloji monitorinqlər və resurs potensialının qiymətləndirilməsi davam etdirilir. Şərqi Zəngəzurun mürəkkəb orografik quruluşu, mineral və termal sularla zənginliyi, iqlim və landşaft müxtəlifliyi regionun ekoturizm, kurort-rekreasiya və alternativ enerji (geotermal resurslar) baxımından böyük imkanlar yaratdığı göstərilir. Məqalədə həmçinin işğal nəticəsində dayandırılmış hidroloji müşahidələrin bərpasının əhəmiyyəti, landşaft deqradasiyası və ekoloji pozuntuların qiymətləndirilməsi məsələləri işıqlandırılır. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası çərçivəsində su, torpaq və meşə ehtiyatlarının qorunması, alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi və ekoturizmin inkişafı əsas perspektiv istiqamətlər kimi təqdim olunur.

Açar sözlər: *Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, təbii-coğrafi şərait, landşaft, geoloji quruluş, hidroqrafiya, torpaq və bitki örtüyü, sosial-iqtisadi coğrafiya*

Geographical concepts of research of the Karabakh territory

Abstract: This article examines in detail the natural and geographical conditions, landscape features, geological structure, hydrography, soil and vegetation cover, and socioeconomic potential of the Karabakh and East Zangezur regions. It is noted that this region, one of the most important territories in the Caucasus from a historical and geographical perspective, has been a center of intensive settlement and culture since ancient times due to its favorable climate, fertile soil, and abundant water resources. Information about Karabakh has been collected from ancient Greek, Roman, Arabic, Persian, and Turkish sources, and in the Middle Ages, agriculture, urban lifestyle, and economic activity were extensively covered. In the 19th and 20th centuries, the region's natural and social characteristics were scientifically studied by Russian geographers, and in recent times, environmental monitoring and resource potential assessment have been continued by the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Eastern Zangezur's complex orographic structure, its abundance of mineral and thermal waters, and its diverse climate and landscapes demonstrate the region's potential for ecotourism, resort recreation, and alternative energy (geothermal resources). The article also emphasizes the importance of restoring hydrological observations interrupted by occupation, landscape degradation, and assessing environmental impacts. Within the framework of the sustainable development concept, the protection of water, soil, and forest resources, the use of alternative energy sources, and the development of ecotourism are presented as key promising areas.

Keywords: *Karabakh, Eastern Zangezur, natural and geographical conditions, landscape, geological structure, hydrography, soil and vegetation cover, socioeconomic geography*

Giriş: Doğma Qarabağımızın qədim dövrlərdən etibarən Cənubi Qafqazın mühüm siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olması, coğrafi mövqeyi, münbit torpaqları, su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti sayəsində dünya dövlətlərinin diqqətini cəlb etməsi, həm də region haqqında çoxsaylı yazılı mənbələrdə olan məlumatlar geniş yer tutur. Qarabağ tarixinin qədim dövrlərə gedib çıxması, Kür və Araz çayları arasında ərazinin qədim sivilizasiya mərkəzi olması, Tretik dövrün sonları

və xüsusilə dördüncü dövrün başlanğıcında bu bölgədə insanın yaşaması üçün əlverişli şəraitin olması, ərazinin ehtimal ki, Avropanın, Aralıq dənizi və Şimali Afrikanın bəzi hissələri ilə birlikdə insanlığın ilkin vətəni hesab edilə bilməsi kimi geniş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi tarixi-coğrafi baxımdan Qafqazın ən zəngin və strateji ərazilərindən biri hesab olunur. Onun əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, zəngin su ehtiyatları, məhsuldar torpaqları və iqlim müxtəlifliyi qədimdən insan məskunlaşmasını təmin etmişdir. Eyni zamanda, Qarabağ Şərq ilə Qərbi birləşdirən mühüm yollar üzərində yerləşdiyi üçün sivilizasiyalararası əlaqələrin mərkəzlərindən biri olmuşdur. Bu səbəbdən qədim və orta əsrlərə aid çoxsaylı yazılı mənbələrdə Qarabağa dair geniş məlumatlara rast gəlinir.

Mövzunun aktuallığı: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi Azərbaycanın tarixi və strateji əhəmiyyət daşıyan ərazilərindən biri olmaqla, zəngin təbii ehtiyatlara, mürəkkəb oroqrafik quruluşa və çoxşaxəli coğrafi sistemlərə malikdir. Bu regionun coğrafi tədqiqi yalnız fiziki-coğrafi baxımdan deyil, həm də ekoloji, iqtisadi-coğrafi və geopolitik aspektlərdən olduqca vacibdir. Xüsusilə, bölgənin bir hissəsinin Ermənistan Respublikasının nəzarətində qalması, digər hissəsinin isə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil edilməsi bu ərazinin tədqiqini daha da aktuallaşdırır.

Tədqiqatın şərh: Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu qərbdən Ermənistan, cənubdan isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Azad edilmiş Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları yeni formalaşmış bu iqtisadi rayonun tərkibinə daxildir. Rayonlar Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatələnən və Laçın–Kəlbəcərdən başlayaraq Naxçıvan sərhədlərinədək uzanan geniş ərazini əhatə edən Zəngəzur yaylasının şərq hissəsində yerləşir. Regionun təbii ehtiyatları qızıl, civə, xromit, mərmər, perlit və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Relyefi əsasən dağlıq sahələrlə xarakterizə olunur.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi Azərbaycanın ən qədim məskənlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də mürəkkəb təbii-coğrafi şəraitə, zəngin təbii ehtiyatlara və unikal landsaft xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu regionun ərazisinin öyrənilməsi müxtəlif coğrafi sahələr üzrə – fiziki və iqtisadi coğrafiya, demoqrafiya, ekocoğrafiya və digər istiqamətlərdə aparılmışdır. Qarabağın coğrafi tədqiqatları həm tarixi mənbələrdə, həm də müasir dövrdə akademik araşdırmalarda əks olunmuşdur.

Qarabağ haqqında məlumatlar bizə müxtəlif dövrlərin yazılı mənbələri vasitəsilə gəlib çatmışdır. Antik yunan və Roma müəllifləri bu əraziləri Qafqaz Albaniyasının tərkibində təsvir edirdilər. Orta əsrlərdə ərəb, fars və türk mənbələrində Qarabağın şəhərləri, iqtisadi həyatı, əhalisi barədə zəngin məlumatlar toplanmışdır. Həmçinin Avropa səyyahlarının qeydləri regionun təbii-coğrafi və sosial həyatı barədə əlavə bilgiler verir (Coğrafiya İnstitutu, 2021: s. 23).

Son illərdə Qarabağ regionunda əhalinin məskunlaşma xüsusiyyətləri də maraqlı tədqiqat mövzudur. Qarabağın kəndləri və şəhərləri əsrlər boyu müxtəlif etnik qrupların qarşılıqlı mədəni təsiri nəticəsində formalaşmışdır. XX əsrin sonlarından müharibə və məcburi köçkünlük prosesi demoqrafik mənzərəni ciddi dəyişmişdir. Hazırda əhalinin qayıdışı və yeni məskunlaşma layihələri sosial-coğrafi tədqiqatların əsas istiqamətlərindən biridir. Qarabağın tarixi-coğrafi öyrənilməsi həm yazılı mənbələr, həm də arxeoloji tapıntılar əsasında aparılmışdır. Orta əsrlərdə bölgənin strateji mövqeyi, təbii sərvətləri və su yolları Qarabağı mühüm yaşayış məskəni etmişdir. XIX əsrdə rus hərbi-topoqrafik xəritələri və Qafqaz təbiətinə dair ilk elmi təsvirlər Qarabağın coğrafiyasının öyrənilməsində mühüm mərhələ olmuşdur (Hüseynov, 2021: s. 45). Regionda aparılan arxeoloji tapıntılar – xüsusən kurqanlar, qədim yaşayış məskənləri və qala qalıqları – Qarabağın qədim dövrlərdə inkişaf etmiş mədəniyyət ocaqlarından biri olduğunu sübut edir. Qarabağın sufi relyefi, yaylaqları və çəmənlikləri əkinçilik və maldarlığın paralel şəkildə inkişaf etməsinə imkan yaratmışdır.

Qarabağın ən qədim təsvirlərinə antik müəlliflərin əsərlərində rast gəlinir. Strabon “Coğrafiya” əsərində Qafqaz Albaniyasını təsvir edərkən Kür və Araz çaylarının hövzəsində yerləşən Qarabağ ərazisinin zəngin təbiyyəti haqqında danışarkən burada əkinçiliyə və maldarlığa əlverişli olduğunu, üzümçülüyn geniş yayıldığını qeyd etmişdir. Pliniy (I əsr) və Ptolemey də öz əsərlərində Albaniya vilayətlərini sadalayaraq Qarabağ ərazisinə aid coğrafi təsvirlər vermişlər. Müəllifin “Təbii tarix” əsərində Albaniyanın zəngin ərazilərindən biri olan Qarabağın münbit torpaqları və su ehtiyatları ilə səciyyələnməsini göstərmişdir. Ptolemeyin “Coğrafiya təlimatı” əsərində Qarabağın daxil olduğu Albaniya ərazisinin koordinatlarını vermiş, bu torpaqları xəritələşdirmişdir. Onun coğrafi təsvirləri Qarabağın qədim dövrdə həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan mühüm mövqeyə malik olduğunu bildirmişdir (Coğrafiya İnstitutu, 2021: s. 20).

Ərəb xilafəti dövründə Qarabağ Arran torpaqlarının mühüm vilayətlərindən biri kimi təsvir olunmuşdur. Ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində regionun məhsuldar torpaqları, kənd təsərrüfatı və şəhərləri haqqında geniş məlumatlar verilmişdir. Ərəb coğrafiyaşünasları və səyyahları Qarabağdan Albaniyanın davamçısı kimi bəhs edirlər. IX–X əsrlərdə yaşamış İbn Xordadbeh, əl-İstəxri, əl-

Müqəddəsi və Yaqut əl-Həməvi Qarabağ ərazisindən keçən yollar, şəhərlər və iqtisadi həyat haqqında məlumat vermişlər. Onlar xüsusilə Arran vilayətinin zənginliyini, üzüm bağlarını, ipəkçilik və əkinçiliyin inkişafını vurğulamışlar.

XIII–XIV əsrlərdə Nəsirəddin Tusi və Həmdullah Qəzvini kimi müəlliflər Qarabağın məhsuldar torpaqları, dağ və çaylarının bolluğu haqqında məlumat verirlər. Onların qeydlərində Qarabağın strateji mövqeyi – həm İran yaylasına, həm də Qafqazın içərilərinə gedən yollar üzərində yerləşməsi xüsusi vurğulanır. XIV əsrdə İbn Battuta Qarabağın iqliminin yumşaqlığını və əhalisinin qonaqpərvərliyini təsvir etməklə yanaşı burada yaşayan regionun su ehtiyatlarının bolluğunu və torpaqlarının münbitliyini haqqında məlumat vermişdir. Orta əsrlərdə Qərbi Avropadan gələn bir sıra səyyahlar da Qarabağı təsvir etmişlər. XIII əsrdə Marko Polo Qafqaz ərazilərindən keçərkən Qarabağda zəngin yaylaqların olduğunu, bu yerlərdə atçılıq və maldarlığın inkişaf etdiyini yazır. XV əsrdə Kastiliyalı səyyah Ruy Qonsales de Klavixo isə Qarabağ yaylaqlarının Teymurilərin yay iqamətgahı olduğunu, burada münbit otlaqların və gözəl təbiətin diqqət çəkdiyini qeyd etmişdir.

XIX əsrin birinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Qarabağ regionu Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazdakı strateji torpaqları arasında mühüm yer tutmuşdur. Bu dövrdə imperiyada elmi coğrafiya və iqtisadi coğrafiya sahəsində sürətli inkişaf baş vermişdir. Qarabağın təbii-coğrafi şəraiti, dağlıq və düzənlik relyefi, çay və su hövzələri, həmçinin zəngin təbii sərvətləri rus coğrafiyaçıların diqqətini cəlb etmişdir. Rus alimləri və səyyahları bölgənin coğrafiyasını təkcə fiziki və təbii xüsusiyyətləri baxımından deyil, həm də sosial-iqtisadi və etnoqrafik aspektlərdən tədqiq etmişlər. Qarabağ burada həm kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi, həm də etnik müxtəlifliyin müşahidə olunduğu ərazi kimi təsvir olunmuşdur.

XIX–XX əsrin əvvəllərində rus coğrafiyaçıların əsərlərində Qarabağ regionu zəngin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri, strateji mövqeyi və iqtisadi potensialı ilə diqqət çəkmişdir. Bu dövrdə Qarabağın dağlıq və düzənlik relyefi, çay və su şəbəkəsi, iqlimi və bitki örtüyü elmi tədqiqatların obyektinə çevrilmiş, şəhər və kənd yaşayış məskənləri, etnik və iqtisadi xüsusiyyətlər araşdırılmışdır. Rus alimlərinin tədqiqatları Qarabağın həm təbii-coğrafi, həm də sosial-iqtisadi potensialını ortaya qoymuş, regionun Rusiya imperiyası dövründə strateji və mədəni əhəmiyyətini təsdiqləmişdir. Bu məlumatlar həmçinin müasir dövrdə Qarabağın coğrafi, tarixi və etnoqrafik araşdırmalarının əsasını təşkil edir (Məmmədov 2015: s. 6).

Regionun geoloji quruluşu, iqlim xüsusiyyətləri, torpaq-bitki örtüyü və sosial-iqtisadi potensialı barədə aparılmış elmi araşdırmalar Qarabağın həm təbii, həm də humanitar-coğrafi baxımdan Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir. Müasir mərhələdə bu tədqiqatların davam etdirilməsi Qarabağın dayanıqlı inkişaf strategiyasının elmi əsaslandırılmasında xüsusi rol oynayır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin coğrafi şəraitini, təbii ehtiyatlarını və ekosistemlərini uzun illər boyu araşdıran əsas elmi mərkəzlərdən biridir. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq institut əməkdaşları tərəfindən aparılmış çöl ekspedisiyaları, laborator analizlər və kartoqrafik işlər nəticəsində bölgənin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri elmi şəkildə öyrənilmiş, müasir dövrdə isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekogeokimyəvi monitoring və resurs potensialının qiymətləndirilməsi istiqamətində yeni layihələr həyata keçirilir.

Ermənistan tərəfindən işğal ilə əlaqədar 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağ və Zəngəzur çaylarında fəaliyyət göstərən hidroloji məntəqələrdə müşahidələr dayandırılmışdır. 1993-cü ilə qədər su sərfi üzərində fasiləsiz müşahidə aparılan illərin sayı 4 illə 48 il arasında, asılı gətirmələr sərfi üzərində müşahidələr isə 4–27 il arasında dəyişir. İşğalla əlaqədar son 30 ildə tədqiq olunan ərazi çaylarının həll olmuş maddələr axını da öyrənilmir. Odur ki, təqdim olunan tədqiqat işi dolayı metodlardan istifadə edilməklə yerinə yetirilmişdir. Hidrokimyəvi tədqiqatlarda minerallaşma sıralarının bərpası zamanı əsasən korrelyasiya, xətti interpolyasiya və analogiya metodlarından istifadə olunur. Bu metodlardan istifadə edilməklə tədqiq olunan çayların minerallaşma sıraları paralel illər üçün su sərfinin və minerallaşmanın orta aylıq qiymətləri arasında qurulmuş əlaqələrə görə uzadılaq davamiyyəti 68 ilə (1950–2018) bərabər olan eyni dövrə gətirilmişdir (Abduduev, 2023: səh. 12–16).

Respublikamızın Kiçik Qafqaz bölgəsinin əlverişli coğrafi mövqeyi və iqlim şəraiti ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin geniş istifadəsinə imkan yaradır. Məqalədə Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsindəki termal su yataqlarının alternativ enerji mənbəyi kimi istifadəsi perspektivləri təsvir olunur. Tədqiqat ərazisinin termal su yataqları üzrə fond və çap materiallarının təhlili göstərir ki, bu bölgədə toplanan enerji resursları alternativ enerji kimi qiymətləndirilə bilər və regionun gələcək iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, suyun temperaturu tektonik qırılmaların birbaşa yayıldığı zonalarda yüksək olur. Bu zonalardan uzaqlaşdıqca

suyun temperaturu azalır və lavaların olmadığı sahələr soyuq mineral suların təbii çıxışları ilə xarakterizə olunur. Mineral su ehtiyatları həmçinin balneoloji, sanatoriya-istirahət komplekslərinin inkişafı üçün də faydalı hesab edilir.

Azərbaycanın Kiçik Qafqaz hissəsi şimal-şərqdə Kür, cənub-şərqdə Araz çayları arasında yerləşir və cənub-qərbdə Ermənistan Respublikası ilə sərhədlənir. Qırılma sahəsi mikro və makro-tektonik qırılmalarla sərhədlənmiş ayrı-ayrı bloklardan ibarətdir. Çox mürəkkəb geoloji-tektonik quruluşa malik olan bu ərazidə mikro-makro-tektonik qırılmaların, müxtəlif süxur massivlərinin təmas sahələrində mineral və termal su yataqları geniş yayılmışdır (Abduyev, 2006: səh.3-9). Karbonatlı qumdaşı və gilli süxurlarda, intruziv və effuziv maqmatizmin məhsulu olan və xüsusi laylanma quruluşuna malik sahələrdə mineral və termal suların çoxsaylı təbii çıxışlarına rast gəlinir. Məsələn, mürəkkəb quruluşlu, müxtəlif əmələgəlmə xüsusiyyətlərinə və qədim geoloji inkişaf tarixinə malik çay vadiləri və terraslar Kiçik Qafqaz megaantiklinoriumu boyunca ayrı-ayrı geoloji blokların parçalanmasına səbəb olmuşdur. Devon, Yuxarı Yura (Oksford-Kimmeridj-Titon), Yuxarı Təbaşir (Kampani-Maastrixt) və Paleogen (Orta Eosen) dövrlərinə aid çöküntülərdə, xüsusən də Naxçıvan MR ərazisində qalın karbonatlı süxurların toplandığı sahələrdə karbon qazı, hidrokarbonat, xlorid-hidrokarbonat-natrium tipli çöküntülərlə bağlı mineral sular geniş yayılmışdır (Abduyev, 2022: səh.7-18).

Ümumilikdə, dördüncü dövr lavaları yüksək temperaturlu termal sularla xarakterizə olunur. Araşdırmalar göstərir ki, suyun temperaturu tektonik qırılmaların birbaşa yayıldığı zonalarda yüksək olur. Bu zonalardan uzaqlaşdıqca suyun temperaturu azalır və lavaların müşahidə olunmadığı ərazilər soyuq mineral suların təbii çıxışları ilə xarakterizə olunur.

Kiçik Qafqazın Paleogen-Neogen (Yuxarı Eosen və Miosen), Pliosen və Antropogen dövrlərində baş verən vulkan püskürmələri ilə xarakterizə olunan Kəlbəcər rayonundakı Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Bağırsax və Tutxun sahələrində termal suların ümumi təbii çıxışı gündə 100 m³-dən çoxdur (Əliyev, 2010: s.56). Burada 300–400 m dərinlikdə qazılmış ayrı-ayrı quyuların məhsuldarlığı 300–1000 m³/gün olmuş, suyun temperaturu isə 28–70 °C arasında dəyişmişdir. Qeyd edilir ki, 900–1000 m dərinlikdə qazılacaq quyular vasitəsilə temperaturu 100 °C-yə çatan termal sular əldə etmək mümkündür (Hüseynov, 2021: səh.45).

Sovet dönəmində Kəlbəcər rayonunda İstisu bulaqları ilə zəngin olan ərazidə çox məşhur sanatoriya-istirahət kompleksi fəaliyyət göstərmişdir. Bu sahə Çex Respublikasındakı Karlovı Varı kurortuna analoji hesab olunur. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsində mövcud olan termal su yataqları həm enerji istehsalı, həm də sanatoriya-istirahət məqsədilə istifadəyə yararlıdır. Analizlər sübut edir ki, suyun temperaturu əsasən tektonik qırılmaların yayıldığı zonalarda yüksək olur. Bu zonalardan uzaqlaşdıqca termal suların temperaturu azalır və lavaların olmadığı sahələrdə soyuq mineral suların təbii çıxışları müşahidə edilir. Bu xüsusiyyətlər regionda geotermal enerjiden istifadənin mümkünlüyünü təsdiq edir. Geotermal suların potensialı yalnız enerji istehsalı ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda balneoloji imkanların inkişafı üçün də əlverişli şərait yaradır. Mineral suların sağlamlıq və istirahət məqsədilə istifadəsi bölgənin turizm və iqtisadi inkişafına əlavə dəyər qata bilər (İmrani, 2023: səh.72-73).

Kiçik Qafqazda aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, mövcud geotermal resurslar alternativ enerji mənbəyi kimi qiymətləndirilə bilər və bu resurslardan istifadənin gələcəkdə ölkənin enerji balansına və ekoloji sabitliyinə mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Şərqi Zəngəzurun landşaftı Zəngəzur dağ silsiləsinin cənub-qərb filialları ilə yaxından bağlıdır və yüksəkliklərin, yamacların və vadilərin sıx dəyişməsi ilə seçilir. Son illərdə işğal və hərbi əməliyyatlar nəticəsində landşaftda yaranmış pozulmaların qiymətləndirilməsi və bərpası əsas tədqiqat istiqamətlərindən birinə çevrilib. Regionun landşaft strukturunun tədqiqi həm elmi (geomorfologiya, landşaftşünaslıq, ekologiya), həm də iqtisadi (meşə, su ehtiyatları, kurort potensialı) baxımdan əhəmiyyətlidir (İmrani, Hidayətli, 2021: səh.17-19). Region Zəngəzur sıra dağlarının cənub-şərq məntəqəsinə düşür; yüksəkliklər dəniz səviyyəsindən bir neçə yüz metrədən 3,000 m-ə qədər dəyişir və yüksək zirvələr, sərt yamaclar və qırıq kanyonlara malikdir. Bu relyef eroziya proseslərinə, sürüşmə və daşqın risklərinə həssasdır. Regionun yüksək dağlıq sərhədlər, orta yüksəklikli platolar və dərin vadilər arasında kəskin keçidlər görünür; buzlaq-originli göllər və qışda saxlanmış qar örtükləri yerli hidrologiyaya təsir edir.

Şərqi Zəngəzurdə iqlim yüksəklikdən asılı olaraq kontinentaldan yarı-qütbləşmiş dağ iqliminə dəyişir - alçaq yerlərdə mülayim-quru subtropik təsirlər, yüksək zonalarda sərin, rütubətli dağ iqlimi müşahidə edilir. Bu iqlim müxtəlifliyi vegetasiya zonalarının (meşə, subalpine çəmənliklər, alçaq çölvari sahələr) formalaşmasına gətirib çıxarır (Məmmədov 2015: səh 6). Regionun böyük hissəsi meşə ilə örtülü olub; son dövrlərdə meşə örtüyünün peyk müşahidələri əsasında transformasiyası və zərə

görməsi haqda işlər aparılıb. Ərazinin təxminən böyük hissəsi (mənbələrə görə ~25% və ya daha çox) meşə örtüyüdür, lakin müasir monitorinq pozulmanı göstərir.

Zəngəzur silsiləsinin yamaclarından çoxsaylı çay mənbələri axır; bəzi yüksək dağ gölləri və qış ərzində sululuğu saxlayan gölməçələr mövcuddur. Bu su sistemləri vadilərdə ekosistem funksiyalarını və su ehtiyatlarını təmin edir. Regionun bəzi yerlərində termal və mineral sular (məsələn, Kəlbəcərdə İstisu kimi mənbələr) landşaftın turizm və kurort potensialını artırır. Yüksəklik və vegetasiya ştamplarına uyğun torpaq tipologiyası - dağ-meşə torpaqları, podzolic və dağ çəmən torpaqları geniş yayılıb; bu torpaqlar erozyona və antropogen pozulmalara qarşı həssasdır. Region Cənubi Qafqazın növlər zənginliyinə malik sahələrindən biridir; meşə və subalpine sahələr çiçəklilik bitkilər, müxtəlif məməlilər və quş növləri üçün yaşayış yeridir. İşğal və texnogen təsirlər səbəbindən bəzi biotoplarda bərpa işləri tələb olunur.

Şərqi Zəngəzurun müalicəvi iqlim şəraiti, günəş enerjisi potensialı, bol su ehtiyatları və mineral resursları turizm baxımından əlverişli imkanlar yaradır. İstisu, Minkənd və Tutqunçay mineral bulaqları, balneoloji və iqlim resursları, həmçinin dağ-meşə ekosistemləri kurort-rekreasiya baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bölgənin hidroqrafik şəbəkəsi də kifayət qədər inkişaf etmişdir: Həkəri, Oxçuçay və Tərtər çayları Araz çayına tökülür. Bununla yanaşı, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu mineral sularla zəngindir (Coğrafiya İnstitutu, 2021. səh. 20-23).

Regionun təbii görməli yerləri, mədəni irsi və zəngin mətbəxi dayanıqlı turizm inkişafı üçün mühüm resurslardır. Şərqi Zəngəzurun Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsi, iri nəqliyyat qovşaqlarına yaxınlığı turizm baxımından strateji üstünlüklər yaradır. Lakin regionda dayanıqlı turizmin inkişafına əngəl törədən mühüm çağırışlar da mövcuddur. İnfrastruktur-nəqliyyat, yerləşdirmə və turizm xidmətləri – hələlik kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Mövcud imkanlar turist axınını qarşılamada yetərsiz ola bilər və yeni infrastrukturun qurulması zəruridir. Bununla belə, infrastruktur genişləndirilməsi ətraf mühitə zərər vurmada həyata keçirilməlidir. Digər tərəfdən, idarəolunmayan turizm inkişafı çirklənmə, meşələrin qırılması və təbii yaşayış mühitinin məhv edilməsi kimi ekoloji təhlükələr yarada bilər. Ona görə də məsuliyyətli tullantı idarəçiliyi, təbii resursların qorunması və karbon izinin azaldılması kimi tədbirlər vacibdir. Eyni zamanda, nəzarətsiz turizm inkişafı sosial-mədəni mühitə də mənfi təsir göstərərək ənənəvi dəyərlərin itirilməsi, sosial qarşılıqlar və mədəniyyətlərin assimilyasiyası təhlükəsini yarada bilər. Dayanıqlı turizm yerli adət-ənənələrin qorunmasını, mədəni müxtəlifliyin təşviqini və icmaların fəal iştirakını stimullaşdırmalıdır (İmrani, 2023: səh.72-73).

Paleocoğrafiya, regionun qədim iqlim şəraiti, landşaft dəyişiklikləri və ekosistemlərin təkamülünü araşdırmaqla, geoloji və demoqrafik tədqiqatlar üçün əsas məlumat bazası yaradır. Bu məqalənin məqsədi Zəngəzur ərazisinin paleocoğrafi xüsusiyyətlərini sistemləşdirmək və regionun geoloji inkişafını qiymətləndirməkdir. Beləliklə, Kiçik Qafqazda mövcud olan termal su yataqları alternativ enerji mənbəyi kimi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün mühüm rol oynaya bilər. Regionun hidrogeoloji abidələrinə mineral və termal bulaqlar daxildir. Onlar əsasən Tərtərçay, Minkənd-Əhmədli, Turşsu-Şırlan və Tuğ hidrogeoloji əyalətlərində cəmləşmişdir. Bu bulaqlar arasında İstisu, Bağırmaq, Minkənd, Turşsu, Şırlan və Qoturlu bulaqlar qrupu xüsusi ilə seçilir. Onların mineral suları həm ölkə daxilində, həm də xaricdə şöhrət qazanmışdır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun geomorfoloji abidələri sırasında ekzotik qayalar xüsusi yer tutur. Bunlar günəş, yağış və küləyin çöküntü və maqmatik komplekslərə uzunmüddətli təsirinə nəticəsində formalaşmışdır. Kövrək süxurların qeyri-bərabər dağılması nəticəsində daha davamlı fraqmentlər qəribə formalar almış və nadir təbii landşaft nümunələri kimi diqqəti cəlb etmişdir. Ərazinin maraqlı relyef formalarından biri torpaq piramidalarıdır. Onlar moren, töküntü, uçqun, çay terrasları, sel konusları kimi çeşidlənməmiş qırıntı materialları saxlayan boş süxurlardan formalaşmışdır. Bu sütunvari və ensiz konusvari relyef qalıqları yağış və qar sularının intensiv yuyucu təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Torpaq piramidalarının tac hissəsində iri daş qalıqları yerləşir ki, bu da onların qəribə və ekzotik görkəmini daha da artırır. Qarabağda bu relyef formaları əsasən Həkəri çayı və qollarının dərələrində yayılmışdır və daha çox gənc vulkanik brekçiyaların, töküntü və uçqun materiallarının eroziyası nəticəsində yaranmışdır.

Nəticə: Coğrafiya İnstitutunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzur coğrafiyası üzrə apardığı tədqiqatlar göstərir ki, bu region yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın mühüm təbii-coğrafi məkanlarından biridir. Tarixi mərhələlərdə aparılmış landşaft və paleocoğrafi araşdırmalar bölgənin ekosistem sabitliyi, iqlim dəyişmələri və təbii ehtiyatların istifadəsi baxımından böyük elmi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müasir dövrdə aparılan ekogeokimyəvi monitorinq, GIS əsaslı xəritələşdirmə və atlas hazırlığı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ekoloji təhlükəsizliyi və davamlı inkişafı üçün mühüm baza

yaradır. Beləliklə, institutun fəaliyyəti regionun təbii resurslarının elmi əsaslarla idarə olunmasına xidmət edir.

Ədəbiyyat

1. Abduev, M.A. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi çaylarının sülb axımına dair müşahidə məlumatlarının təhlili / Zəngəzurun tarixi və coğrafiyası beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: 19 may 2023-ci il. s. 12-16.
2. Abduev, M.A. İşğaldan azad olunmuş ərazi çaylarının asılı gətirmələr axımının hesablanması. Su problemləri: elm və texnologiyalar. Bakı, 2022, №2 (20), s.7-18.
3. Abduev, M.A. (2006). Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axım sıralarının statistik təhlili. Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri. Bakı, 2006, №3, s.3-9.
4. Əliyev, Q.Ə. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı: Elm, 2010. Səh 56.
5. İmrani Z.T. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ekoturizm potensialı və ondan istifadə yolları – Coğrafiya və təbii resurslar, Bakı, 2023, №2 (20), s.72-77.
6. İmrani Z.T., Hidayətli G.Ə. Qarabağın turizm-rekreasiya ehtiyatları və onların inkişaf etdirilməsində idman turizminin rolu // “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda V Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı: 5 noyabr, 2021. s. 17-19.
7. Hüseynov Ə.H. Qarabağ və Zəngəzur bölgəsinin coğrafiyası. Bakı, 2021.səh.45.
8. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası: təbii-coğrafi şərait və sosial-iqtisadi inkişaf potensialı. Bakı: “Optimist”, 2021. səh. 20-23.
9. Məmmədov M.Ş. Coğrafi mühit və resurslar. Bakı: Təhsil, 2015. Səh.6.